

CERTIFICADO

Certificamos que

Adriana de Jesus Sampaio

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Adrielle Nazar Moraes

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Allyssane Rezende Simão

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Amanda Gomes Rabelo

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Carolina Torres

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Clara Leite de Jesus

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Clara Pereira Resende da Costa

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Laura Shimamoto

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Luiza Cunha Cavalcante

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Andrei Nakagawa

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Arielly Oliveira

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Beatriz Damis Vital

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Daniel Felipe Pereira De Vasconcelos

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Daniela de Cássia Silva

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Dhainner Rocha Macedo

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Diemesleno Souza Carvalho

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Domingos Alves Constantino Neto

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Eber Lawrence Souza Gouveia

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Eduardo Morais Carvalho

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ellyesanya Coutinho

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Eustáquio Fernandes Júnior

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fábio Henrique M. Oliveira

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Felipe Monteiro Rodrigues

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fernanda Lima Martins

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Flávia Gonçalves Fernandes

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriel Costa Maria

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriel Lanes

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriela de Mello Granja

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriella Campos Alves

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabrielle Macedo Pereira

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Guilherme Gallucci

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Henrique Andrade Barbosa

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Hugo Martins Correia

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ingrid Wutke Oliveira

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Italo Gustavo Sampaio Fernandes

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Izabella Nonato Oliveira Lima

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Júlia Nepomuceno Mello

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Júlia Rodrigues Cruz

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Justino Batista Vieira Neto

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Kaliny Alice Carvalho de Oliveira Magalhães

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Laureane Almeida Santiago de Araújo

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lucas de Brito Silva

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Marcos Vinícius Sampaio

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Mariana Oliveira Borges

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Mariana Silva

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Marryele Moniê de Oliveira Silva

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Mirella de Sousa Vieira

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Pablo Assis Borges

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Paulo Eduardo Alves

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Paulo Henrique Ferreira De Lima

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rafaela Dias

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Renes Júnior

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rergis Michel dos Santos Souza

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Roger Pires

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ronaldo Sena Lima Filho

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rosane Mendonça Rodrigues

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Sabrina Santana Camargos

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Stefanny Leticia Julião de Madeiro

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Tayanne Costa Silva

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Thaila Ferreira Zaruz

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Thalita Ayra S. Barbosa

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Thiago Finotti De Moraes

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Thiago Teixeira

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Ueslei Souza Silva

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Vanessa Silva Rocha

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Victor Hugo de Freitas Morales

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Yulle Ribeiro Moura

participou do workshop "Neuroengenharia: fundamentos e perspectivas" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA